

Міністерство освіти і науки України
Херсонська державна морська академія
Одеський національний морський університет
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Державний університет інфраструктури та технологій
Литовська морська академія (Литовська Республіка)
Akademia Morska w Szczecinie (Республіка Польща)
Batumi State Maritime academy (Грузія)
Крюїнгова компанія «Marlow Navigation» (Республіка Кіпр)

МАТЕРІАЛИ

12-ї Міжнародної науково-практичної конференції

***СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА
ТРАНСПОРТІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
СЕУТТОО-2021***

Херсон – 2021

Науковий комітет:

Білогуб О.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХАІ»;
Білоусов Є.В. – д.т.н., доц., ХДМА;
Варбанець Р.А. – д.т.н., проф., ОНМУ;
Волков В.П. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Горбов В.М. – к.т.н., проф., НУК;
Грицук І.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Гутаревич Ю.Ф. – д.т.н., проф., НТУ;
Даки О.А. – д.т.н., доц., ДІВТ;
Єпіфанов С.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХАІ»;
Каграманян А.О. – к.т.н., доц., УДУЗТ;
Клец Д.М. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Колегаєв М.О. – к.т.н., проф., НУ «ОМА»;
Кравченко С.О. – д.т.н., с.н.с., НТУ «ХП»;
Мельник О.В. – к.т.н., доц., ДУІТ;
Монастирський Ю.А. – д.т.н., проф., КНУ
Наглюк І.С. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Парсаданов І.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХП»;
Подригало М.А. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Поливянчук А.П. – д.т.н., проф., ХНУ
міського господарства імені О.М.
Бекетова;
Рева О.М. – д.т.н., проф., НАУ;
Рожков С.О. – д.т.н., проф., ХДМА;
Рябуха І.М. – д.п.н., доц., ХДМА;
Сараєв О.В. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Сахно В.П. – д.т.н., проф., НТУ;
Сербін С.І. – д.т.н., проф., НУК;
Симоненко Р.В. – к.т.н., доц., ДП
«ДержавтотрансНДІпроект»;
Сьомін О.А. – к.т.н., доц., ДУІТ;
Тимошевський Б.Г. – д.т.н., проф., НУК;
Ткач М.Р. – д.т.н., проф., НУК;
Тулученко Г.Я. – д.т.н., проф., НТУ «ХП»;
Чередніченко О.К. – д.т.н., доц., НУК;
Шарко О.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Шостак В.П. – к.т.н., проф., НУК;
Шумило О.М. – к.т.н., проф., ОНМУ;
Щедролосєв О.В. – д.т.н., проф., НУК;
Klyus Oleh – prof. dr hab. inż, Akademia
Morska w Szczecinie (Республіка Польща);
Podprygora Olena – директор науково-
виробничої компанії «Modern Multi Power
Systems» s.r.o. (Чехія);
Rima Mickienė – Deputy director for
academic affairs at Lithuanian Maritime
Academy (Литовська республіка);
Teona Dzeladze – Ph.D, Associate Professor
Batumi State Maritime academy (Грузія)

Організаційний комітет:

Голова – Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ректор ХДМА
Заступники голови – Андрій БЕНЬ, проректор з НІПР ХДМА
Олександр АКІМОВ, в.о. декана факультету суднової енергетики.
Володимир САВЧУК, зав. кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.
Вчений секретар конференції – Дмитро ЗІНЧЕНКО, доцент кафедри експлуатації
суднових енергетичних установок.
Технічний секретар – Дар'я КУРНОСЕНКО, завідувач лабораторії кафедри
експлуатації суднових енергетичних установок.

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 12-а Міжнародна науково-практична конференція, 06-08 вересня 2021 р.
– Херсон: Херсонська державна морська академія.

У матеріалах 12-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» представлені тези, які присвячені проблемам експлуатації, виробництва та проектування енергетичних установок та устаткування на транспорті, а також підготовці спеціалістів у сфері транспортної енергетики й устаткування.

ЗМІСТ

СЛОВО ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ, РЕКТОРА ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЧЕРНЯВСЬКОГО ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА.....	12
СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ТРАНСПОРТІ.....	13
Маулевич В.О., Варбанець Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ MAN B&W ТИПУ ME З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ НА НИЗЬКОСІРЧАНОМУ ПАЛИВІ.....	14
Самарін О.Є., Зінченко Д.О. ЗНИЖЕННЯ ТЕРТЯ У ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВІЙ ГРУПІ КРЕЙЦКОПФНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА.....	16
Самарін О.Є., Дзигар А.К. ЗАПОБІГАННЯ ЗНОШУВАННЮ ШИЙОК КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ.....	20
Самарін О.Є., Манжелей В.С. АВТОНОМНИЙ ПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР.....	23
Самарін О.Є., Кавун В.І. ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВА ГРУПА ДВОТАКТНОГО ДИЗЕЛЯ.....	27
Матвеев В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАСКАДНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ГХФУ.....	30
Варбанець Р.А., Залож В.І., Тарасенко Т.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУДЕН ВНУТРІШНЬОГО ПЛАВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ DEPAS D4.0H.....	33
Терлич С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АЕРОДИНАМІЧНОГО СЛІДУ АВІАНЕСУЧОГО СУДНА НА ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ СУПУТНІХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ.....	37
Врублевський Р.Є. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОЛОВНОГО ДВИГУНА 6S50MC-C СУДНА ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ.....	43
Мальчевський В.П., Варбанець Р.А. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУМІШЕЙ ОЗОНОБЕЗПЕЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ	

Шалапко Д.О. ВПЛИВ ВОДНЕВИХ ДОМШОК НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ СУДНОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА.....	203
Шумило О.М., Кононова О.М., Бараболя К.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ КРИВОЇ ВТОМИ НОВОЇ ФОРМИ ПРИ ОЦІНЦІ МІЦНОСТІ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ....	206
Палагін О.М. ІНЕРЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІД ЧАС РУХУ ВСЕРЕДИНИ ОБ'ЄМУ РІДИНИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ПОСИЛЕННЯ ХИТАВИЦІ СУДНА.....	209
Шульженко О.О., Соколов О.М., Гаргін В.Г., Ніколенко А.С., Стрельчук В.В., Кузьменко Є.Ф., Белявіна Н.М. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ АЛМАЗНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ КОМПОЗИТІВ ПРИ НРНТ СПІКАННІ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ З НЕТРАДИЦІЙНИМИ АКТИВУЮЧИМИ ДОБАВКАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ МАТЕРІАЛУ.....	212
Ивченко Т.И., Смирнов И.В., Лопата А.В., Лопата Л.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ОБРАБОТКИ.....	217
Курносенко Д.В., Савчук В.П., Тулученко Г.Я., Білоусова Т.П. ПРО МОЖЛИВОСТІ МОНОТОННОЇ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ВТРАТ НАПОРУ В ТРУБОПРОВОДІ.....	220
Савчук В.П., Зінченко Д.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МОТИЛЕВИХ ПІДШИПНИКІВ СУДНОВОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА З ВИКОРИСТАННЯМ МАСТИЛ РІЗНИХ ІНДЕКСІВ В'ЯЗКОСТІ SAE.....	223
Коновалов Д.В., Кобалава Г.О., Максимов В.І., Хаджадж Ю.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РЕЦИРКУЛЯЦІЙНИХ ГАЗІВ СУДНОВИХ МАЛООБЕРТОВИХ ДВИГУНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕРМОПРЕСОРНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.....	226
Кобалава Г.О., Коновалов Д.В., Карпов М.О., Адамович Є.В. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕРМОПРЕСОРІ СИСТЕМИ ПРОМІЖНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ КОМПРЕСОРІВ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК.....	230
Єгоров П.А., Шарапата А.С. ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗМІНИ У ЧАСІ НАВАНТАЖЕНЬ, ЩО ДІЮТЬ НА БАЛКОПОДІБНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЙ, ЗА НЕТОЧНИМИ ВИХІДНИМИ ДАНИМИ.....	234

ПРО МОЖЛИВОСТІ МОНОТОННОЇ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ВТРАТ НАПОРУ В ТРУБОПРОВОДІ

¹Курносенко Д.В., ¹Савчук В.П., ²Тулученко Г.Я., ³Білоусова Т.П.
¹Херсонська державна морська академія, Україна,
²НТУ «Харківський політехнічний інститут», Україна,
³Херсонський державний аграрно-економічний університет, Україна

Втрати напору на ділянках або елементах трубопроводу описуються залежністю:

$$h(Q) \approx K \cdot Q^m, \quad (1)$$

де K – коефіцієнт локального гідравлічного опору трубопроводу; m – показник степеня, який залежить від характеру течії; Q – витрата рідини на досліджуваній ділянці.

Експериментальні дослідження втрат напору на масляних фільтрах високообертового дизельного двигуна Д-246.4 показали, що використання сталого значення коефіцієнта локального гідравлічного опору фільтрів недостатньо для апроксимації отриманих залежностей з задовільною точністю. Експериментальні залежності отримано для масляних фільтрів марок ФМ 009-1012005, WL7133, SM 108 та M-019.

Будемо вважати, що поліном третього степеня задовільно описує зміну значень коефіцієнта локального опору K на досліджуваній ділянці:

$$h(Q) \approx K(Q) \cdot Q^m, \quad (2)$$

де $K(Q) = \sum_{n=0}^3 k_n Q^n$ – апроксимуючий поліном; k_n , ($n = 0..3$) – шукані коефіцієнти полінома.

Апроксимація експериментальних даних залежністю (2) виявляє традиційні недоліки поліноміальної апроксимації – нефізичні осциляції та порушення монотонного зростання втрат напору з ростом витрат. Таким чином, задача мінімізації середньої квадратичної похибки наближення експериментальних залежностей аналітичною залежністю (2) повинна бути доповнена умовами збереження монотонності функції (2) на всьому проміжку спостереження.

Похідна функції (2) може бути представлена у вигляді:

$$\frac{d}{dQ} h(Q) \approx Q^{m-1} \cdot G(Q), \quad (3)$$

де

$$G(Q) = \sum_{n=0}^3 (m+n) k_n Q^n. \quad (4)$$

За теоремою Штурма [1] для полінома (4) може бути побудована система спеціальних поліномів:

$$G_0(Q) = \sum_{n=0}^3 (m+n) k_n Q^n; \quad (5)$$

$$G_1(Q) = \frac{d}{dQ} G_0(Q) = \sum_{n=1}^3 (m+n) n k_n Q^{n-1};$$

$$G_2(Q) = \frac{2}{9} \left(\frac{(m+2)^2}{m+3} \cdot \frac{k_2^2}{k_3} - 3 \cdot (m+1) \cdot k_1 \right) \cdot Q + \frac{1}{9} \cdot \frac{(m+1)(m+2)}{m+3} \cdot \frac{k_1 \cdot k_2}{k_3} - m k_0;$$

$$G_3(Q) = -\frac{9}{4} \cdot (m+3) \cdot k_3 \cdot \frac{a_1}{a_2};$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 4 \cdot (m+1)^3 \cdot (m+3) \cdot k_1^3 \cdot k_3 - (m+1)^2 \cdot (m+2)^2 \cdot k_1^2 \cdot k_2^2 - \\ &\quad - 18 \cdot m(m+1)(m+2)(m+3) \cdot k_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 + \\ &\quad + m k_0 \cdot (27m \cdot (m+3)^2 k_0 \cdot k_3^2 + 4 \cdot (m+2)^3 \cdot k_2^3); \\ a_2 &= 3 \cdot (m+1) \cdot (m+3) \cdot k_1 \cdot k_3 - (m+2)^2 \cdot k_2^2. \end{aligned}$$

Для збереження монотонності функції (2) на проміжку $[0; +\infty)$ її похідна на цьому проміжку повинна набувати невід'ємних значень, тобто поліном (4) на проміжку $[0; +\infty)$ не повинен мати коренів.

Відповідно до змісту теореми Штурма були розглянуті всі можливі випадки зміни знаків спеціальних поліномів (5).

Найкращі результати апроксимації отримані при апроксимації експериментальних залежностей функцією:

$$h(Q) \approx (k_0 + k_1 Q + k_3 Q^2) \cdot Q^m, \quad (6)$$

з умовами:

$$\left\{ \begin{array}{l} m \geq 0; k_0 > 0; k_3 > 0; \\ \frac{1}{9} \cdot \frac{(m+1)(m+2)}{m+3} \cdot \frac{k_1 \cdot k_2}{k_3} - m k_0 < 0; \\ \frac{(m+2)^2}{m+3} \cdot \frac{k_2^2}{k_3} - 3 \cdot (m+1) \cdot k_1 \geq 0; \\ a_1 > 0. \end{array} \right. \quad (7)$$

Рисунок 1 – Апроксимація функціями виду (6) з умовами (7) експериментальних залежностей втрати напору на фільтрах: 1 – SM 108, 2 – ФМ 009-1012005, 3 – WL7133, 4 – М-019

Отримані залежності характеризують експлуатаційні властивості досліджених фільтрів та є (в певному розумінні) інваріантними до умов експлуатації. Вони використовуються при моделюванні системи мащення високообертового дизельного двигуна Д-246.4. Розроблена методика поліноміальної апроксимації може застосовуватися для наближення інших монотонно зростаючих експериментальних залежностей. Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням можливостей наближення даних залежностей кривими Рамсея та їх узагальненнями.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Прасолов В.В. Многочлены. М.: МЦНМО, 2001. 336 с.